

К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ МНОГОСТОРОННИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ УЗБЕКИСТАНА СО СТРАНАМИ БЕНИЛЮКС

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6639068>

Турсунова Шахноза Ашрафовна
*ассистент Ташкентского института
текстильной и легкой промышленности*

Аннотация: В статье рассмотрены отдельные аспекты актуальности развития внешнеэкономических связей со странами Бенилюкс.

Ключевые слова: Бенилюкс, внешнеэкономическая политика, торгово-экономические связи, сотрудничество.

За годы независимого развития, у Республики Узбекистан сформирован всесторонне взвешенный, базирующийся на национальных интересах внешнеэкономический курс развития, получивший широкое признание в мире и направленный на поступательное укрепление авторитета страны в мировом сообществе.

Опираясь на конструктивный опыт прошедших лет, внешнеэкономическая политика Узбекистана строится с учетом динамично меняющихся современных международно-политических реалий, двигаясь по пути мирного и созидательного развития, основанного на ценностях гуманизма и миролюбия, направляя свои международные усилия на обеспечение мирного и устойчивого развития.

Одним из приоритетных направлений внешнеэкономического курса признано развитие торгово-экономических и культурных связей с европейскими странами, в том числе продвижение и защита интересов отечественных производителей - экспортеров, ориентированных на европейские рынки, а также содействие в привлечении и внедрении европейских технологий, знаний и инноваций в различные секторы экономики, общественной жизни, здравоохранения, образования и другие сферы развития Узбекистана.

Как известно, локомотивом экономического интеграционного процесса в Западной Европе явились страны Бенилюкс. Последующее расширение Европейского экономического союза обеспечило его участникам независимое существование, поступательное развитие, упрочило их позиции в системе международного разделения труда.

Бенилюкс - как известно это межправительственная организация трех монархий: Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, которая представляет собой политический, экономический и таможенный союз в Западной Европе. Несмотря

на то, что эти государства относительно малы, их общая территория составляет всего 74,6 тыс. кв. км., они относятся к числу высокоразвитых стран, которые достигли высоких показателей индекса развития человеческого потенциала [3, стр. 198.], ВВП на душу населения, конкурентоспособности на мировом рынке, общего уровня социально-экономического развития.

Привлекательными для Нового Узбекистана, также является открытость и направленность стран Бенилюкса на внедрение в различные отрасли экономики высоких технологий, инноваций и передовых знаний, направленных на обеспечение защиты окружающей среды и устойчивого развития.

Страны Бенилюкс, являются участниками различных универсальных и региональных международных организаций. Бельгия председательствовала в ЕС в 2001, Нидерланды - в 2004 и Люксембург - в 2005 годах [5, стр. 58.].

В городе Брюсселе, являющемся столицей ЕС, расположены такие головные региональные организации как Европейский парламент и Европейский суд. Их представительства также расположены в Люксембурге, в котором еще и расположены Европейская счетная палата, Европейский инвестиционный банк и Евростат.

Например, в 2003 года, среди 20 городов мира, лидирующих по числу международных общественных организаций, Брюссель занимал 1 место в мире, в котором было расположено 1392 организации, а Амстердам замыкал ведущую десятку со 162 организациями [4, стр. 81.].

В свою очередь, как показывает даже поверхностный обзор престижной международной прессы, новый, меняющийся Узбекистан, представляет повышенный интерес для европейских стран в плане развития торгово-экономических и культурных связей.

Стоит отметить, что взаимный интерес к развитию и расширению сотрудничества между Европой и Узбекистаном существовал всегда.

В Европе прекрасно понимают, что Узбекистан – это крупнейшее по численности населения государство активно развивающегося региона. Кроме того, высокой оценки и признания заслуживают независимая и сбалансированная внутренняя и внешнеэкономическая политика нашей страны. Экономические реформы, осуществляемые под руководством Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева, позволяют успешно преодолеть острейшие проблемы, что является гарантом безопасности и стабильности в Центрально-азиатском регионе.

Вышеперечисленное обуславливает актуальность исследования истории становления и развития многосторонних международных отношений Узбекистана со странами Бенилюкс. В том числе вопросы установления дипломатических, а также развития торгово-экономических и научно-гуманитарных отношений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ризаева З., Абатуров В. Европейская политика формируется в Брюсселе.// Экономическое обозрение 2021 №2 С.4-13
2. Костюченко. А. С. Социально-экономическое развитие стран Бенилюкс на разных этапах Западноевропейской интеграции.// Вестник Московского Университета 2007 №1 С.57-62
3. Малые страны Европы. Экономика европейского союза. М., 2003
4. Слука Н.А. Градоцентрическая модель мирового хозяйства. М.,2005
5. Fontaine P. Europa in 12 lessen. Brussel, 2004.